

Ribogospod. nauka Ukr., 2025; 1(71): 49-65
DOI: <https://doi.org/10.61976/fsu2025.01.049>
UDC [639.371.5:597.554.3]:639.311(477)

Received: 17.01.2025
Received in revised form: 16.02.2025
Accepted: 02.03.2025

**SOME PECULIARITIES OF THE
REPRODUCTION OF STONE
MOROKO (*PSEUDORASBORA
PARVA* TEMMINCK & SCHLEGEL,
1846) IN A POND FISH FARM
OF THE POLISSYA ZONE OF
UKRAINE**

A. Shukh, fg54ilwgor3sa@gmail.com,
ORCID ID 0000-0001-9567-0776,
I.I. Schmalhausen Institute of Zoology of
National Academy of Sciences of Ukraine
D. Kuzmeniuk, denyskuzmenyuk@gmail.com,
ORCID ID 0009-0002-1837-8821, Taras
Shevchenko National University of Kyiv,
Kyiv

Y. Kutsokon, carassius1@ukr.net, ORCID
ID 0000-0001-9721-5638,
I.I. Schmalhausen Institute of Zoology of
National Academy of Sciences of Ukraine

A. Podobailo, wporakaniv@ukr.net,
ORCID ID 0000-0003-2958-8445, Taras
Shevchenko National University of Kyiv,
Kyiv

Purpose. To establish the fecundity and maturity stages in different portions of stone moroko eggs during preparation for the wintering period in the invaded area - in the conditions of pond fish farms of the Polissya zone.

Methodology. The material was collected in the fall of 2022 in ponds of a fish farm located in the Polissya zone. Namely, in the village of Lany-Sokolivski, Lviv region, with water supply from the Sukil River, which belongs to the Dniester River basin. A sample of stone moroko (240 individuals) was selected using a lift net, the standard length and weight of each fish was measured, the sex was determined, scales were collected to determine age, and eggs from females were collected for further fertility studies. Fulton's and Clark's condition factors, gonad-somatic index and the number of eggs at different stages of maturity according to Shikhshabekov were calculated [27].

**ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ
РОЗМНОЖЕННЯ
ЧЕБАЧКА АМУРСЬКОГО
(*PSEUDORASBORA PARVA*
TEMMINCK & SCHLEGEL, 1846)
У СТАВОВОМУ РИБНИЦЬКОМУ
ГОСПОДАРСТВІ,
РОЗТАШОВАНОМУ У ЗОНІ
ПОЛІССЯ УКРАЇНИ**

А. Є. Шух, fg54ilwgor3sa@gmail.com,
ORCID ID 0000-0001-9567-0776, Інститут
зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН
України, м. Київ

Д. Л. Кузьменюк, denyskuzmenyuk@
gmail.com, ORCID ID 0009-0002-1837-
8821, Київський національний універ-
ситет імені Тараса Шевченка, м. Київ

Ю. К. Куцоконь, carassius1@ukr.net,
ORCID ID 0000-0001-9721-5638, Інститут
зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН
України, м. Київ

А. В. Подобайло, wporakaniv@ukr.net,
ORCID ID 0000-0003-2958-8445,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка, м. Київ

Мета. Встановити плодючість та стадії зрілості різних порцій ікри чебачка амурського (*Pseudorasbora parva* Temminck & Schlegel, 1846) при підготовці до періоду зимівлі в набутому ареалі — в умовах ставових господарств зони Полісся.

Методика. Збір матеріалу проводили восени 2022 р. на ставах рибницького господарства, розташованого в зоні Полісся, — в с. Лани-Соколівські Львівської області, із водо-забезпеченням із р. Сукіль, що належить до басейну р. Дністер. За допомогою малявниці була відібрана проба чебачка амурського (240 особин), для кожної було виміряно стандартну довжину, масу, визначено стать, відібрано луску для визначення віку та ікру у самиць для подальшого дослідження плодючості. Було розраховано показники вгодованості за Фультоном та Кларк, гонадосоматичний ін-

Findings. The gonadosomatic index ranged from 0.25% to 6.62%. At the same time, the values of GSI in males were significantly lower than those in females, which coincided with the data for other water bodies. With age, GSI values decreased for both sexes. The absolute fecundity of stone moroko females ranged from 129 to 1388 eggs, the average value of the individual absolute fecundity index (IAP) was 630.8 eggs. The absolute fecundity of age-2+ fish was 416.4; age-3+ – 569.3; age-4+ – 959.9. For all age groups, the largest number of eggs belonged to the D1 maturity stage. Mature eggs of stage E were the least represented, which was due to the end of the spawning period at the time of sampling.

Originality. For the first time, in aquaculture conditions, the reproductive performance of the stone moroko was assessed before the start of the wintering period in a fish farm pond.

Practical Value. The stone moroko is one of the most successful invasive fish species in freshwater bodies of Ukraine but data on the characteristics of its reproduction is scarce. Understanding the characteristics of the reproduction of invasive alien species is key to being able to assess their further spread and counteract it.

Keywords: invasive alien species, *Pseudorasbora parva*, fecundity, Dniester basin, pond, fish farm, Polissya.

декс (ГСІ), а також підраховано кількість ікри на різних стадіях зрілості за Шихшабековим [27].

Результати. Значення гонадосоматичного індексу перебувають в межах від 0,25 до 6,62%. При цьому його значення у самців достовірно менші, ніж у самиць, що співпадає з даними для інших водойм. З віком значення ГСІ зменшуються для обох статей. Абсолютна плодючість самок чебачка амурського коливається в межах від 129 до 1388 ікринок, середнє значення показника індивідуальної абсолютної плодючості (ІАП) становить 630,8 ікринок. Абсолютна плодючість тритіток складала 416,4; чотиритіток — 569,3; п'ятиліток — 959,9 ікр. Для усіх вікових груп найбільша кількість ікри належить до стадії зрілості D1. Дозріла ікра стадії E є найменш представленою, що пов'язано із закінченням нерестового періоду на момент відбору проби.

Наукова новизна. Вперше в умовах аквакультури було здійснено оцінку репродуктивних показників чебачка амурського перед початком періоду зимівлі в умовах рибогосподарського ставка.

Практична значимість. Чебачок амурський є одним із найуспішніших інвазивних видів риб у прісних водоймах України, проте даних щодо особливостей його розмноження обмаль. Розуміння особливостей розмноження інвазивних чужорідних видів є ключовим для можливості оцінки їхнього подальшого поширення та протидії цьому.

Ключові слова: інвазивні чужорідні види, *Pseudorasbora parva*, плодючість, басейн Дністра, стави, рибне господарство, Полісся.

PROBLEM STATEMENT AND ANALYSIS OF LAST ACHIEVEMENTS AND PUBLICATIONS

Control of invasive freshwater fish species is considered as the most pressing environmental problem of our time. Assessing and managing invasion risk as well as the success of controlling alien fish species are directly related to knowing their reproductive potential.

The stone moroko also known as the topmouth gudgeon (*Pseudorasbora parva*

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Контроль над інвазивними видами прісноводних риб вважається найбільш актуальною екологічною проблемою сьогодення. Оцінка ризику інвазії та управління ним, успіх контролю чужорідних видів риб прямо пов'язаний зі знанням їхнього потенціалу розмноження.

Чебачок амурський (*Pseudorasbora parva* Temminck & Schlegel, 1846) —

Temminck & Schlegel, 1846) is a small fish from the order *Cypriniformes* family *Gobionidae*. The natural habitat of the stone moroko is East Asia (rivers of China, Japan, Korea and the Amur River basin) [1]. First recorded in Europe in 1961 in a tributary of the Dambovita River (Romania) [2], the stone moroko has since spread rapidly throughout Eurasia and parts of Africa [3].

The stone moroko prefers water bodies with warmer temperature (18–25°C) and a large amount of aquatic plants [3]. Most often found in ponds, canals, ditches and rivers with slow-moving or stagnant water, prefers water bodies with low to moderate water turbidity and high levels of dissolved oxygen, gathers in small groups and hides in thickets of aquatic vegetation [4].

In Ukraine, it was first registered in 1972 in the Dniester River, where it probably arrived along with imported Far Eastern fishes [5]. At about the same time, there are finds of the stone moroko in the Dnieper and Danube [4]. By the end of the 1980s, it had spread along the cascade of the Dnieper reservoirs [3]. In the 2000s, there are data on the distribution of the stone moroko in the basins of all major rivers of Ukraine [3] as well as in water bodies of Transcarpathia, its presence was recorded in four out of five artificial reservoirs studied [6, 7].

Such a rapid successful spread is explained by the peculiarities of the life cycle of the stone moroko (intermittent spawning, rapid development, high reproductive potential and care for eggs [8]) and its high tolerance to adverse conditions (low water level, lack of oxygen, algal blooms; [9, 10] and high ecological plasticity [11]). In addition, the stone moroko is omnivorous [12]. It feeds on benthos, may eat the eggs and fry of other fish or amphibians [13], competes with other cyprinid species for food [14], may introduce new parasites into water bodies, which harms

невелика риба з ряду коропоподібних (*Cypriniformes*) родини пічкорових (*Gobionidae*). Природним ареалом чебачка є східна Азія (річки Китаю, Японії, Кореї та басейн Амуру) [1]. Вперше був зареєстрований у Європі у 1961 р. у притоці р. Димбовіца (Румунія) [2], з того часу чебачок амурський швидко поширився усюю Євразією та частиною Африки [3].

Чебачок амурський тяжіє до водойм з більш теплою водою (18–25°C) та великою кількістю водних рослин [3]. Найчастіше зустрічається в ставках, каналах, канавах і річках з повільною течією або стоячою водою, віддає перевагу водоймам із низькою або помірною каламутністю води та високим рівнем вмісту розчиненого кисню, збирається невеликими групами і ховається у заростях водної рослинності [4].

В Україні вперше був зареєстрований у 1972 р. в р. Дністер, куди потрапив, імовірно, разом із завезеними туди далекосхідними рибами [5]. Приблизно у той самий час фіксувалися знахідки чебачка амурського у Дніпрі та Дунаї [4]. До кінця 1980-х рр. він поширився каскадом Дніпровських водосховищ [3]. Існують дані щодо поширення амурського чебачка в 2000-х рр. у басейнах всіх великих річок України [3] та у водоймах Закарпаття, його наявність спостерігалася у чотирьох з п'яти досліджених штучних водойм [6, 7].

Таке швидке успішне розповсюдження пояснюється особливостями життєвого циклу чебачка (порційний нерест, швидкий розвиток, високий репродуктивний потенціал і турбота про ікру [8]) та його високою толерантністю до несприятливих умов (низький рівень води, нестача кисню, цвітіння води) [9, 10] та високою екологічною пластичністю [11]. Крім того, чебачок амурський є всеїдним [12]. Живиться бентосом, може виїдати ікру та маль-

native species [1]. Thus, manifestations of facultative parasitism have been recorded in densely populated water bodies, it can damage the skin, eat away the muscles of silver carp (*Hypophthalmichthys molitrix* Valenciennes, 1844) and bighead carp (*Hypophthalmichthys nobilis* Richardson, 1845), and eat away the caudal fins of Prussian carp (*Carassius gibelio* Bloch, 1782), which leads to the appearance of secondary infections and the death of fish [15].

The stone moroko spawns at the age-1. In the Amur River, which is the native range of the stone moroko, the spawning season begins in May at water temperatures of 15-19 °C. [16]. In the invaded range in Europe, the onset varies from mid-March (Czech Republic [17, 18]), April (Romania [19]) and May (Ukraine [20]) that is related to local climatic conditions. The stone moroko has a single peak during the spawning season during the warmest period of summer, but this period can be extended in time for both sexes, which also includes intermittent spawning. [1, 21, 22]. However, early spring and late fall spawning are rare [1].

Fecundity ranges from several hundred to several thousand eggs: in the Amur River - 388-3060; in the Danube - 610-3200; Dnipro – 800-4200 [4]. Eggs are ellipsoidal in shape (maximum diameter 2.0-2.5 mm), sticky and yellow [20, 22]. During spawning, this fish prefers plant substrate or soil, stones [5, 18, 20]. Spawning is intermittent, occurs in shallow water. Males guard the eggs until they hatch and aggressively drive away other, often larger, fish [1].

The phenotypic plasticity of the stone moroko, together with the plasticity of its biological traits, is one of the important elements that allows it to successfully spread [23]. Such high variability within a population is characteristic not only of the stone moroko [22, 24], but also of oth-

ків інших риб або амфібій [13], конкурує з іншими видами коропових за кормову базу [14], може привносити до водойм нових паразитів, що шкодить аборигенним видам [1] (зафіксовано прояви факультативного паразитизму у густонаселених водоймах), пошкоджувати шкірні покриви, виїдати м'язи у білого (*Hypophthalmichthys molitrix* Valenciennes, 1844) та строкатого (*Hypophthalmichthys nobilis* Richardson, 1845) товстолобиків, об'їдати хвостові плавці сріблястих карасів (*Carassius gibelio* Bloch, 1782), що призводить до появи вторинних інфекцій та загибелі риби [15].

Чебачок амурський нереститься у віці одного року. В р. Амур, яка є нативним ареалом чебачка амурського, сезон нересту починається в травні за температури води 15–19°C [16]. У набутому ареалі в Європі початок варіює — з середини березня (Чехія [17, 18]), квітня (Румунія [19]) та травня (Україна [20]), що пов'язано з місцевими кліматичними умовами. Чебачок амурський має один пік під час сезону розмноження у найтепліший період літа, проте цей період може бути розтягненим у часі для обох статей, що також включає у себе порційний нерест [1, 21, 22]. Однак ранній нерест навесні та пізній восени зустрічаються рідко [1].

Плодючість коливається від кількох сотень до кількох тисяч ікринок: у р. Амур — 388–3060; у Дунаї — 610–3200; Дніпро — 800–4200 [4]. Ікринки еліпсоїдної форми (найбільший діаметр — 2,0–2,5 мм), клейкі та жовтуваті [20, 22]. Під час нересту віддає перевагу рослинному субстрату або ґрунту, камінню [5, 18, 20]. Нерест порційний, відбувається на мілководді. Самці охороняють ікру до вилуплення та агресивно відганяють інших, часто більших, риб [1].

Фенотипова пластичність чебачка амурського разом із пластичністю його

er invasive cyprinids (for example, Prussian carp) [25]. The appearance in Ukraine in the 1970s [20] and rapid spread of the stone moroko became a classic example of the success of the invasive species, which has negative consequences for the sustainability of natural aquatic ecosystems and aquaculture.

HIGHLIGHT OF THE EARLIER UNRESOLVED PARTS OF THE GENERAL PROBLEM. AIM OF THE STUDY

Despite the fact that the stone moroko is one of the most common invasive alien species in Ukrainian waters, studies on its biology in this part of its invaded range is insufficient. The available information is out-dated [4, 20]. Regarding the stone moroko in Ukrainian waters, there is mainly data on its distribution.

The aim of the work was to establish the fecundity and maturity stages of different portions of stone moroko egg in preparation for the wintering period in the invaded area in the conditions of fish ponds of the Polissya zone. As an example, a pond fish farm on the Sukil River (Dniester basin, Ukraine) was chosen.

MATERIALS AND METHODS

The material for the study was collected in the fall of 2022 in ponds of a fish farm located in the Polissya zone (in accordance with the order of the Ministry of Agrarian Policy of January 30, 2013 No. 45). A pond fish farm located in the village of Lany-Sokolivs'ki (Stryi district of Lviv region, 49°1795407 N, 24°0314807 E) was selected for the study. The source of its water supply is the Sukil River, which

біологічних ознак є одним із важливих елементів, що дозволяють йому успішно поширюватись [23]. Така висока варіабельність всередині популяції властива не лише чебачку [22, 24], а й іншим інвазивним короповим (наприклад, карасю сріблястому) [25]. Поява в Україні у 1970–ті рр. [20] та швидке розповсюдження амурського чебачка стало класичним прикладом успіху інвазивного виду, який має негативні наслідки для стійкості природних водних екосистем та аквакультури.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ

Незважаючи на те, що чебачок амурський є одним із найпоширеніших інвазивних чужорідних видів у водоймах України, досліджень, присвячених його біології у цій частині набутого ареалу, недостатньо. Найвні дані є застарілими [4, 20]. Щодо чебачка амурського у водоймах України, переважно є дані про його поширення.

Метою роботи є встановлення плодючості та стадії зрілості різних порцій ікри чебачка амурського при підготовці до періоду зимівлі у набутому ареалі в умовах рибогосподарських водойм зони Полісся. Для прикладу обрано ставове господарство на р. Сукіль (басейн Дністра, Україна).

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Матеріал для дослідження був відібраний восени 2022 р. у ставах рибного господарства, розташованого у зоні Полісся (згідно з наказом Міністерства аграрної політики від 30.01.2013 року № 45). Так, для проведення досліджень було обране ставове господарство, розміщене у с. Лани-Соколівські (Стрийський р-н Львівської обл.,

belongs to the Dniester River basin.

This pond farm, in order to obtain aquaculture products, uses polyculture, which includes five species: silver carp (*Hypophthalmichthys molitrix*), bighead carp (*Hypophthalmichthys nobilis*), grass carp (*Ctenopharyngodon idella*), common carp (*Cyprinus carpio*) and pike (*Esox lucius*).

At the sampling site, the water current was weak and the water was moderately turbulent. The bottom was loamy soil. The vegetation in this pond was represented by bulrush also known as broad-leaved cattail (*Typha latifolia*), hairy sedge or hammer sedge (*Carex hirta*), common reed (*Phragmites australis*), common calamus (*Acorus calamus*), water caltrop (*Trapa natans*), and lesser duckweed (*Lemna minor*).

The material was collected using a 100×100 cm lift net with a mesh size of 4 mm. The collected material was fixed by snap freezing at -25°C.

Gonado-somatic index was determined for 123 males and 113 females. Among all females belonging to the age groups from 2+ to 4+ (age determined according to Chugunova [26]), 45 individuals were selected for fecundity studies.

For each individual, the total weight and the weight without viscera (g, with an accuracy of 0.01 g) were determined using electronic scales and the standard length (mm, with an accuracy of 0.01 mm) was measured using a caliper. Also, for all individuals, the sex was determined during autopsy based on the appearance of the gonads. Gonads were placed in Eppendorf tubes with 4% formalin solution, having previously weighed them and determined the stage of gonadal maturity for further analysis. After that, the stages of egg maturity were determined and the number of eggs at each stage was counted.

To study the development of oocytes, the gametogenesis scheme according to M. M. Shikhshabekov was used (Fig. 1):

49°1795407 N, 24°0314807 E). Джерелом водопостачання на ньому є р. Су-кіль, що належить до басейну Дністра.

В умовах цього ставового господарства з метою отримання продукції аквакультури використовують полікультуру, до якої входять п'ять видів: товстолобик білий, товстолобик строкатий, амур білий (*Ctenopharyngodon idella*), коропа (*Cyprinus carpio*) лускатий та малолу-скатий, шука звичайна (*Esox lucius*).

На місці відбору проби течія була слабкою, хвилювання води помірне. Дно — суглинний ґрунт. Рослинність у даному ставку була представлена рогозом широколистим (*Typha latifolia*), осокою шорстковолосою (*Carex hirta*), очеретом звичайним (*Phragmites australis*), лепехою звичайною (*Acorus calamus*), водяним горіхом звичайним (*Trapa natans*) та ряскою малою (*Lemna minor*).

Збір матеріалу проводився за допомогою малявниці розміром 100×100 см із розміром вічка 4 мм. Зібраний матеріал фіксували миттєвим замороженням при -25°C.

Гонадосоматичний індекс було визначено для 123 самців і 113 самиць. Серед усіх самиць, що належали до вікових груп від 2+ до 4+ (вік визначено за Чугуновою [26]), було відібрано 45 особин для дослідження плодючості.

Для кожної особини за допомогою електронних терезів було визначено масу загальну та без нутрощів (г, з точністю до 0,01 г) і з використанням штангенциркуля виміряно стандартну (іхтіологічну) довжину (мм, з точністю до 0,01 мм). Також для усіх особин було визначено стать під час розтину за зовнішнім виглядом гонад. Гонади було поміщено у епандорфи з 4%-м розчином формаліну, після попереднього їх зважування та виявлення стадії зрілості гонад для подальшого аналізу. Після цього було проведено визначення ста-

The individual absolute fecundity (IAF) index was calculated as the number of mature eggs in the ovaries of one fish, since all individuals are small and it is possible to count the number of eggs in the entire ovary [29].

Absolute fecundity (AF) was calculated as the average number of eggs in females of a certain group (size, age) [29].

Relative fecundity (RF) of fish was calculated as the number of eggs per unit of fish body weight. The RF was calculated using the formula (1):

$$RF = AF/m \quad (1)$$

where AF – absolute fecundity;

m – fish weight, g [29].

The gonad-somatic index (GSI) was calculated as the ratio of the weight of the gonads to the body weight of the fish in percent according to the formula (2):

$$GSI = (Pg \times 100) / P \quad (2)$$

where Pg – gonad weight, g;

P – total fish weight, g [30].

The Fulton's condition factor (Kf) was

дій зрілості ікри та підрахунок кількості ікринок на кожній із стадій.

Для дослідження розвитку ооцитів було використано схему гаметогенезу за М. М. Шихшабековим [27] (рис. 1):

Показник ІАП розраховували як кількість зрілих ікринок в яєчниках однієї риби, оскільки за невеликого розміру всіх особин було можливо порахувати кількість ікринок в усьому яєчнику [29].

Абсолютну плодючість (АП) розраховували як середню кількість ікринок у самок риб певної групи (розмірної, вікової) [29].

Відносну плодючість риб (ВП) розраховували як кількість ікринок із розрахунку на одиницю маси тіла риб. ВП розраховували за формулою (1) [29]:

$$ВП = АП/м, \quad (1)$$

де АП — абсолютна плодючість;

m — маса риби, г.

ГСІ розраховували як відношення маси статевих залоз до маси тіла риби у

Fig. 1. Scheme of gametogenesis [27, 28]

determined by the formula (3):

$$FC = TW / SL^3 \times 100 \quad (3)$$

where TW – total weight of fish, g;

SL – standard length, cm [31].

The Clark's condition factor (Kc) was determined by the formula (4):

$$CF = GW / SL^3 \times 1000 \quad (4)$$

where GW – weight of fish without viscera, g;

SL – standard length, mm [32].

The relationship between the fecundity (F) and fish size was determined by the formula (5):

$$F = aX^b; \ln F = \ln a + b \times \ln X \quad (5)$$

where X – total weight (g), weight without viscera (g), gonad weight (g) and standard length (mm);

a – constant;

b – allometric coefficient [33].

The value of b is usually approximately 3 when calculating the ratio of fecundity to length of fish, and becomes close to 1 when calculating the ratio of fecundity to weight [33].

відсотках за формулою (2) [30]:

$$ГСІ = (Pг \times 100) / P, \quad (2)$$

де Pг — маса статевих залоз, г;

P — загальна маса риби, г.

Коефіцієнт вгодованості за Фультоном (KF) був визначений за формулою (3) [31]:

$$KF = TW / SL^3 \times 100, \quad (3)$$

де TW — загальна маса риби, г;

SL — стандартна довжина (без хвостового плавця), см.

Коефіцієнт вгодованості за Кларк (KC) був визначений за формулою (4) [32]:

$$KC = GW / SL^3 \times 1000, \quad (4)$$

де GW — маса риби без нутроців, г;

SL — стандартна довжина, мм.

Співвідношення між плодючістю (F) та розмірами риби визначали за формулою (5) [33]:

$$F = aX^b; \ln F = \ln a + b \times \ln X, \quad (5)$$

де X — загальна маса (г), маса без нутроців (г), маса гонад (г) та стандартна довжина (мм);

a — константа;

b — алометричний коефіцієнт.

Значення b зазвичай приблизно дорівнює 3, коли мова йде про співвідношення плодючості та довжини риби, і набуває близького до 1 значення, коли розраховують співвідношення плодючості та маси [33].

STUDY RESULTS AND THEIR DISCUSSION

A total of 240 individuals were examined. Sexually mature individuals composed 1.7% of the sample, the rest were sexually immature individuals. The sex ratio was 1:1.09 with a slight male predominance (51.3% vs. 47.1%). In the invaded range, both populations of the stone moroko dominated by males [23, 34, 35] and those dominated by females have been recorded [18]. The small proportion of immature individuals may be explained by the selectivity of the fishing gear or the

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ОБГОВОРЕННЯ

Загалом досліджено 240 особин. Нестатевозрілі особини становили 1,7% вибірки, решта — статевозрілі. Співвідношення статей складало 1,00:1,09 з незначним переважанням самців (51,3% проти 47,1%). У набутому ареалі зафіксовані як популяції чебачка амурського, де переважають самці [23, 34, 35], так і ті, де домінують самки [18]. Незначна частка нестатевозрілих особин, можливо, пояснюється селективністю знаряддя лову або особливістю локації відбору

peculiarity of the sampling location. With a mesh size of 4 mm, a part of the larger juveniles was caught by the lift net. However, observations from other locations did not show such selectivity [36]. Also, the reason for this ratio between the number of juveniles and individuals of older age groups might be due to the fact that the sample was taken from a fish farm pond, where there was no shortage of food and interspecific competition was lower than in natural populations, while intraspecific competition may be high. Whereas in populations inhabiting water bodies where there are large abundances of native species, including predators (rivers, canals, reservoirs), juvenile fish predominate in abundance, even when similar sampling methods and gear are used.

The fish standard length ranged from 30.3 mm to 70.9 mm and the weight ranged from 0.5 g to 7.4 g (Table 1).

Among the studied individuals, all stone moroko older than age-1+ reached sexual maturity, however, due to the small number of small-sized fish (less than 40 mm), it was impossible to establish the exact age of sexual maturity in this population. All individuals, starting from age-2+, were sexually mature, in other populations they become sexually mature in the second year of life [16]. There is also evidence

проби. При розмірі вічка 4 мм до малявниці потрапила частина крупнішої молоді. Однак, за результатами спостережень з інших локацій, такої селективності не спостерігалось [36]. Вказане співвідношення між кількістю молоді та особин старших вікових груп може бути пов'язаним із тим, що проба була відібрана у ставку рибного господарства, де відсутній дефіцит кормової бази та міжвидова конкуренція є нижчою, ніж у природних популяціях, а внутрішньовидова конкуренція, можливо, зростає. У той же час, у популяціях з водойм, де є велика кількість аборигенних видів, в тому числі хижаків (річки, канали, водосховища), за чисельністю переважає молодь, навіть за умови використання аналогічних методів та знарядь лову.

Стандартна довжина коливалася в межах від 30,3 до 70,9 мм, маса — від 0,5 до 7,4 г (табл. 1).

Серед досліджених особин статевої зрілості досягли усі чебачки віком понад два роки, проте через малу кількість риб невеликого розміру (менше 40 мм) неможливо встановити точний вік настання статевої зрілості у даній популяції. Усі особини, починаючи з тріліток, є статево-зрілими, в інших популяціях такими стають на другому році життя [16]. Є дані також про набуття особинами статевої

Table 1. Parameters of the stone moroko of the Sukil River

	Females (n = 113)			Males (n = 123)		
	Average value	Standard error	lim	Average value	Standard error	lim
Standard body length, mm	54.41	0.55	41.96-67.52	55.21	0.56	36.54-70.86
Individual body weight, g	3.54	0.1	1.5-7.03	3.64	0.1	0.85-7.39
Body weight without viscera, g	3.1	0.1	1.26-6.23	3.2	0.1	0.68-6.57
Fulton's condition factor	0.0209	0.00022	0.017-0.033	0.0214	0.00029	0.016-0.048
Clark's condition factor	0.0184*	0.0002	0.014-0.029	0.0186*	0.00026	0.014-0.043

Note. *p=0.048.

that sexual maturity can occur in the first year of life at a length of about 20 mm [22]. This was found in native populations [16]. The maximum length reached by the stone moroko in the Sukil River was 71 mm, which was consistent with data from other studies.

The absolute fecundity of female stone moroko ranged from 129 to 1388 eggs, the relative fecundity ranged from 31.4–481.5 eggs per gram of body weight. The average value of the individual absolute fecundity (IAP) was 630.8 eggs. The average value of relative fecundity was 232.1 eggs per gram of body weight, which was close to data from other populations. [37].

The population included age groups from age-1+ to age-6+, with the age-4+ group dominating (36.5% among males, 40% among females).

The gonadosomatic index in sexually mature individuals, ranged from 0.25% to 6.62%. At the same time, the values of GSI in males ($1.6 \pm 1.3\%$) were significantly lower than those in females ($2.3 \pm 1.7\%$) ($t=3.5$, $p=0.0005$), this was observed for all age groups (Fig. 2) and coincided with data from other water bodies [34].

The absolute fecundity of the stone moroko increased with age, the value for age-2+ was 416.4; age-3+ – 569.3; age-4+ – 959.9. The number of eggs at different stages of maturity is shown in Fig. 3.

Since the stone moroko is a fish with intermittent spawning, the ovaries of females simultaneously contain eggs at several stages of maturity. For all age groups, the largest number of eggs belonged to the D1 maturity stage (for age-2+ 39% of all eggs, for age-3+ 43.1%, for age-4+ 37.6%). Eggs at stages D2 and D3 were approximately the same in number, from 20% to 32%. Mature eggs of stage E were the least represented (for 2+ 12.2%, for 3+ 13.8%, for 4+ 9.9%) (Fig. 3). This ratio of different stages of maturity was associated with the end of the spawning season.

зрілості на першому році життя за довжини близько 20 мм [22]. Таке зустрічається у нативних популяціях [16]. Максимальна довжина, якої досягає чебачок амурський у р. Сукіль, складає 71 мм, що співпадає з даними інших досліджень.

Абсолютна плодючість самок чебачка амурського коливалася в межах від 129 до 1388 ікринок, відносна — у діапазоні 31,4–481,5 ікринок на 1 г маси тіла. Середнє значення показника ІАП становило 630,8 ікринок, відносної плодючості — 232,1 ікринок на 1 г маси тіла, що є близьким до даних з інших популяцій [37].

У популяції були представлені вікові групи від 1+ до 6+, переважала група 4+ (36,5% серед самців, 40% серед самок).

Для статевозрілих особин визначено гонадосоматичний індекс, значення якого перебували в межах від 0,25 до 6,62%. При цьому значення ГСІ у самців ($1,6 \pm 1,3\%$) достовірно менші, ніж у самок ($2,3 \pm 1,7\%$) ($t=3,5$, $p=0,0005$), що спостерігалось для усіх вікових груп (рис. 2) та співпадало з даними з інших водойм [34].

Абсолютна плодючість чебачка амурського зростала з віком, для триліток (2+) її значення складало 416,4; чотириліток (3+) — 569,3; п'ятиліток (4+) — 959,9 ікр. Кількість ікри на різних стадіях зрілості ілюструє рисунок 3.

Оскільки чебачок амурський є рибою з порційним нерестом, у яєчниках самок була одночасно представлена ікра на кількох стадіях зрілості. Для усіх вікових груп найбільша кількість ікри належала до стадії зрілості D1 (для 2+ — 39% від усієї ікри, для 3+ — 43,1%, для 4+ — 37,6%). Ікри на стадіях D2 та D3 виявилася приблизно однакова кількість — від 20 до 32%. Дозріла ікра стадії E була найменш представленою (для 2+ — 12,2%, для 3+ — 13,8%, для 4+ — 9,9%) (рис. 3). Таке співвідношення різних стадій зрілості було пов'язане із завершенням нерестового сезону.

Fig. 2. GSI of stone moroko by sex and age group

Fig. 3. The ratio of the number of eggs on different stages of maturity in females from different age groups.

The determined relationships between the absolute fecundity and body size:

$$F = e^{5.43} \times TW^{0.92}; \ln F = 5.43 + 0.92 \times \ln TW; r^2 = 0.17;$$

$$F = e^{5.56} \times GW^{0.93}; \ln F = 5.56 + 0.93 \times \ln GW; r^2 = 0.17;$$

$$F = e^{7.34} \times OW^{0.49}; \ln F = 7.34 + 0.49 \times \ln OW; r^2 = 0.17;$$

$$F = e^{(-6.94)} \times SL^{3.39}; \ln F = 3.39 \times \ln TW - 6.94; r^2 = 0.22,$$

where F is absolute fecundity, TW is total body weight (g), GW is gizzard weight (g), OW is gonad weight (g), SL is standard length (mm), r^2 is the coefficient of determination.

The correlation between fecundity and body size and gonadal weight was insignificant, the highest relationship was found between fecundity and body length. In this case, the low value of the regression coefficient may be due to the fact that the sample was taken in September during preparation for winter, when the gonad weight was less than during the spawning season. Individual characteristics of each fish, such as its health, age, and physiological development, can affect how many eggs it produces, even if the weight of gonads is large. Fish with the same gonad weight may have different fecundity depending on their condition. For some other species, a

Співвідношення між абсолютною плодючістю та розмірами тіла виглядало наступним чином:

$$F = e^{5.43} \times TW^{0.92}; \ln F = 5.43 + 0.92 \times \ln TW; r^2 = 0.17;$$

$$F = e^{5.56} \times GW^{0.93}; \ln F = 5.56 + 0.93 \times \ln GW; r^2 = 0.17;$$

$$F = e^{7.34} \times OW^{0.49}; \ln F = 7.34 + 0.49 \times \ln OW; r^2 = 0.17;$$

$$F = e^{(-6.94)} \times SL^{3.39}; \ln F = 3.39 \times \ln TW - 6.94; r^2 = 0.22,$$

де F — абсолютна плодючість;

TW — загальна маса тіла (г);

GW — маса тіла без нутрощів (г);

OW — маса гонад (г);

SL — стандартна довжина (мм);

r^2 — коефіцієнт детермінації.

Кореляція між плодючістю та розмірами тіла і масою гонад була незначною; найбільший зв'язок виявлено між плодючістю та довжиною тіла. У даному випадку невисоке значення коефіцієнта регресії може бути пов'язане з відбором проб у вересні під час підготовки до зими, коли маса гонад є меншою, ніж під час нерестового сезону. Індивідуальні особливості кожної риби, такі як її стан здоров'я, вік, фізіологічний розвиток, можуть впливати на те, скільки ікринок вона продукує, навіть якщо маса гонад велика. Риби з однаковою

stable correlation between gonadal weight and fecundity has been recorded: *Clarias gariepinus*, *Labeobarbus intermedius* [38], *Puntius sophore* [39]. These species and *Oreochromis niloticus* [37], *Salmo trutta macrostigma* [40] are also characterized by a high correlation between body size and fecundity, but for *Puntius sophore* [39] this value was insignificant, as is the case with the studied population of stone moroko.

CONCLUSION AND PERSPECTIVES OF FURTHER DEVELOPMENT

In the studied population of stone moroko, the sex ratio was close to 1:1. The largest recorded length of stone moroko in a fish farm pond on the Sukil River was 71 mm.

The average value of the individual absolute fecundity index (IAP) was 630.8 eggs. The average value of relative fecundity was 232.1 eggs per gram of body weight. The least represented stage of egg maturity was stage E, stage D1 was the most represented due to the end of the spawning period.

The low correlation between fecundity and body size and gonad weight was due to the fact that the study was conducted during the preparation of the stone moroko for the wintering period.

High ecological plasticity contributes to the expansion of the stone moroko. The ability to spawn in batches is one of the components of its successful distribution. In the Sukil River, the stone moroko has prolonged spawning until almost mid-autumn. The data we obtained are similar to those for populations from other parts of the acquired range. Intermittent prolonged spawning allows the stone moroko to successfully reproduce and spread to new wa-

масою гонад можуть мати різну плодючість у залежності від їхнього стану. Для деяких інших видів зафіксовано стійку кореляцію між масою гонад та плодючістю: *Clarias gariepinus*, *Labeobarbus intermedius* [38], *Puntius sophore* [39]. Для цих видів та *Oreochromis niloticus* [37], *Salmo trutta macrostigma* [40] характерною є також висока кореляція між розмірами тіла та плодючістю, але для *Puntius sophore* [39] даний показник є незначним, як і у випадку з дослідженою популяцією чебачка амурського.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

У дослідженій популяції чебачка амурського співвідношення статей виявилось близьким до 1:1. Найбільша зафіксована довжина чебачка амурського у рибогосподарському ставку на р. Сукіль складала 71 мм.

Середнє значення показника індивідуальної абсолютної плодючості становило 630,8 ікринок, відносної плодючості — 232,1 ікринок на 1 г маси тіла. Найменш представленою стадією зрілості ікри була стадія E; стадія D1 представлена найбільше у зв'язку із закінченням нерестового періоду.

Низька кореляція між плодючістю та розмірами тіла і масою гонад була пов'язана з тим, що період дослідження співпав у часі з підготовкою чебачка амурського до періоду зимівлі.

Висока екологічна пластичність сприяє розширенню ареалу чебачка амурського. Здатність до порційного нересту є однією зі складових його успішного поширення. У р. Сукіль чебачок амурський має пролонгований нерест майже до середини осені. Отримані нами дані подібні до таких щодо популяцій з інших частин набутого ареалу. Порційний пролонгований нерест дозволяє чебачку успішно розмножуватись

ter bodies. In fish ponds, it is necessary to take measures to limit the abundance of stone moroko, since excessive reproduction can negatively affect other fish species. In particular, one of the traditional measures is the use of lime, which allows interrupting the development cycle.

CONFLICT OF INTEREST

There is no conflict of interest between the authors in this work.

SOURCES OF FUNDING

The work was carried out within the framework of the planned topic of the I. I. Schmalhausen Institute of Zoology “III-59-24 Key aspects of the current state of populations of autochthonous and invasive species of some groups of vertebrates (birds and freshwater fish)”, state registration number of the work 0124U000400.

REFERENCES

1. Gozlan, R. E., Andreou, D., Asaeda, T., Beyer, K., Bouhadad, R., Burnard, D., Caiola, N., Cakic, P., Djikanovic, V., & Esmacili, H. R., et al. (2010). Pan-continental invasion of *Pseudorasbora parva*: towards a better understanding of freshwater fish invasions. *Fish and Fisheries*, 11, 315-340.
2. Banarescu, P. (1964). *Pisces - Osteichthyes (pesti ganoizi si osisi)*. Bucharest.
3. Karabanov, D. P., Kodukhova, Yu. V., & Kutsokon, Yu. K. (2010). Ekspansiya amurskogo chebachka, *Pseudorasbora parva* (Cypriniformes, Cyprinidae), v vodoyemy Evrazii. *Vestnik zoologii*, 44(2), 115-124.
4. Movchan, Yu. V., & Kozlov, V. I. (1978). Morfologicheskaya kharakteristika amurskogo chebachka *Pseudorasbora parva* (Schlegel) v vodoemah Ukrainy. *Gidrobiologicheskij zurnal*, 14(5), 42-

та поширюватись у нові водойми. У рибогосподарських ставках необхідно вживати заходів з обмеження чисельності амурського чебачка, оскільки при надмірному розмноженні він може негативно впливати на інші види риб. Зокрема, одним із традиційних заходів є застосування вапна, що дозволяє перервати цикл розвитку даного виду.

КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ

У цій роботі конфлікт інтересів авторів відсутній.

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

Робота була виконана в рамках планової теми Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена «III-59-24 Ключові аспекти сучасного стану популяцій автохтонних та інвазивних видів деяких груп хребетних (птахи і прісноводні риби)», державний реєстраційний номер роботи 0124U000400.

ЛІТЕРАТУРА

1. Pan-continental invasion of *Pseudorasbora parva*: towards a better understanding of freshwater fish invasions / Gozlan R. E. et al. // *Fish and Fisheries*. 2010. Vol. 11. P. 315—340.
2. Banarescu P. *Pisces — Osteichthyes (pesti ganoizi si osisi)*. Bucharest, 1964. 962 p.
3. Карабанов Д. П., Кодухова Ю. В., Куцоконь Ю. К. Экспансия амурского чебачка, *Pseudorasbora parva* (Cypriniformes, Cyprinidae), в водоемы Евразии // *Вестник зоологии*. 2010. Вып. 44(2). С. 115—124.
4. Мовчан Ю. В., Козлов В. И. Морфологическая характеристика и некоторые черты экологии амурского чебачка *Pseudorasbora parva* (Schlegel) в водоемах Украины // *Гидробиологический журнал*. 1978. Т. 14, № 5. С. 42—48.
5. Козлов В. И. Амурский чебачок —

- 48.
5. Kozlov, V. I. (1974). Amurskiy chebachok – *Pseudorasbora parva* (Schl.) – noviy vid ichtiofauny baseyna Dnestra. *Vestnik zoologii*, 1, 77-78.
 6. Kutsokon, Yu. K., & Markovych, M. P. (2018). Ryby-vselentsi v shtuchnyh vodoymakh Zakarpattya. *Suchasni problem teoretychnoi ta praktychnoi ichtiologii: VIII Mizhnar. Ichtiologichna nauk.-prakt. konf.* Kherson: VY-DAVETS GRIN D. S., 105-109.
 7. Markovych, M. P., & Kutsokon, Y. K. (2012). Alien fish species in the lakes of Uzhhorod city (Transcarpathia, Ukraine). *Folia oecologica*, 8, 65 -74.
 8. Rosecchi, E., Crivelli, A. J., & Catsadorakis, G. (1993). The establishment and impact of *Pseudorasbora parva*, an exotic fish species introduced into Lake Mikri Prespa (northwestern Greece). *Aquatic Conservation: marine and freshwater ecosystems*, 3(3), 223-231.
 9. Bănărescu, P. (1999). *The freshwater fishes of Europe*. (Vol. 5/1. Cyprinidae). Wiesbaden: Aula Verlag.
 10. Pollux, B. J. A., & Pollux, P. M. J. (2004). Fish and birth deaths due to blue algae in the Romeinenweerd. *Natuurhistorisch Maandblad*, 93, 207-209.
 11. Kapusta, A., Kutsokon, Y., & Bogacka-Kapusta, E. (2014). Comparisons of morphometrics recently established population of topmouth gudgeon (*Pseudorasbora parva*) from a heated lakes in Poland. *Folia oecologica*, 6(2), 4-8.
 12. Ding, H., Gu, X., Zhang, Zh., Huo, B., Li, D., & Xie C. (2019). Growth and feeding habits of invasive *Pseudorasbora parva* in the Chabalang Wetland (Lhasa, China) and its trophic impacts on native fish. *Journal of Oceanology and Limnology*, 37(2), 628-639.
 13. Stein, H., & Herl, O. (1986). *Pseudorasbora parva* – eine neue Art der mitteleuropaeischen Fischfauna. *Zeitschrift fuer die Binnenfischerei*, 36, 1-2.
 - Pseudorasbora parva* (Schl.) — новий вид іхтіофауни басейна Дністра // Вестник зоології. 1974. Вып. 1. С. 77—78.
 6. Куцоконь Ю. К., Маркович М. П. Риби-вселенці в штучних водоймах Закарпаття // Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології : VIII Міжнар. іхтіологічна наук.-практ. конф. : тези. Херсон : Видавець Грін Д.С., 2018. С. 105—109.
 7. Markovych M. P., Kutsokon Y. K. Alien fish species in the lakes of Uzhhorod city (Transcarpathia, Ukraine) // Folia oecologica. 2012. № 8. P. 65—74.
 8. Rosecchi E., Crivelli A. J., Catsadorakis G. The establishment and impact of *Pseudorasbora parva*, an exotic fish species introduced into Lake Mikri Prespa (northwestern Greece) // Aquatic Conservation: marine and freshwater ecosystems. 1993. № 3(3). P. 223—231.
 9. Bănărescu P. The freshwater fishes of Europe : 8 vol. Vol. 5/1 : Cyprinidae. Wiesbaden : Aula Verlag, 1999. 426 p.
 10. Pollux B. J. A., Pollux P. M. J. Fish and birth deaths due to blue algae in the Romeinenweerd // Natuurhistorisch Maandblad. 2004. № 93. P. 207—209.
 11. Kapusta A., Kutsokon Y., Bogacka-Kapusta E. Comparisons of morphometrics recently established population of topmouth gudgeon (*Pseudorasbora parva*) from a heated lakes in Poland // Folia oecologica. 2014. № 6 (2). P. 4—8.
 12. Growth and feeding habits of invasive *Pseudorasbora parva* in the Chabalang Wetland (Lhasa, China) and its trophic impacts on native fish / Ding Huiping et al. // Journal of Oceanology and Limnology. 2019. № 37(2). P. 628—639.
 13. Stein H., Herl O. *Pseudorasbora parva* — eine neue Art der mitteleuropaeischen Fischfauna // Zeitschrift fuer die Binnenfischerei. 1986. № 36. P. 1—2.
 14. Didenko A. V., Kruzhylina S. V. Trophic interaction between topmouth gudgeon

14. Didenko, A. V., & Kruzhylina, S. V. (2015). Trophic interaction between topmouth gudgeon (*Pseudorasbora parva*) and the co-occurring species during summer in the Dniprodzerzhynsk reservoir. *Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems*, 416, 13.
15. Kutsokon, Yu. K., (2011). Novi vydy ryb v fainu Ukrainy: chebachok amurskiy. *Biologiya i khimiya v shkoli*, 1(83), 48-49.
16. Nikolskiy, G. V. (1956). *Ryby basseyna Amura*. Moskva: Akademia nauk SSSR.
17. Wohlgemuth, E., & Šebela, M. (1987). Topmouth Gudgeon, New Species of European Ichthyofauna. *Živa*, 35, 25-27.
18. Barus, V., Kux, Z., & Libosvarsky, J. (1984). On *Pseudorasbora parva* (Pisces) in Czechoslovakia. *Folia Zoologica*, 33, 5-18.
19. Giurca, R., & Angelescu, N. (1971). Consideratii privinid biologia sia aria de raspindire geografica a cyprinidului *Pseudorasbora parva* (Schlegel) in apele Romaniei. *Buletinul de Cercetări Piscicole*, 30, 99-109.
20. Movchan, Yu. V., & Smirnov, A. I. (1981). *Fauna Ukrainy*. (Vol. 8. Ryby. Koropovi. Ch. 1). Kyiv: Naukova dumka.
21. Davies, G. D., & Britton, J. R. (2021). Consistency in the life history traits of four invasive *Pseudorasbora parva* populations in Southern England. *Journal of Applied Ichthyology*, 37, 295-302.
22. Záhorská, E., & Kováč, V. (2009). Reproductive parameters of invasive topmouth gudgeon *Pseudorasbora parva* (Temminck and Schlegel, 1846) from Slovakia. *Journal of Applied Ichthyology*, 25, 466-469.
23. Jia, Yi., Kennard, M. J., Liu, Yu., Sui X., Chen, Yi., Li, K., Wang, G., & Chen Yi (2019). Understanding invasion success of *Pseudorasbora parva* in the Qinghai-Tibetan Plateau: Insights from life-history and environmental filters. *Science of The Total Environment*, 694, 133739.
24. Kotusz, J. (1998). Morphometrics of (*Pseudorasbora parva*) and the co-occurring species during summer in the Dniprodzerzhynsk reservoir // *Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems*. 2015. № 416. P. 13.
15. Куцоконь Ю. К. Нові види риб в фауні України: чебачок амурський // *Біологія і хімія в школі*. 2011. № 1 (83). С. 48—49.
16. Никольский Г. В. Рыбы бассейна Амура. Москва : Академия наук СССР, 1956. 551 с.
17. Wohlgemuth E., Šebela, M. Topmouth Gudgeon, New Species of European Ichthyofauna // *Živa*. 1987. № 35. P. 25—27.
18. Barus V., Kux Z., Libosvarsky J. On *Pseudorasbora parva* (Pisces) in Czechoslovakia // *Folia Zoologica*. 1984. № 33. P. 5—18.
19. Giurca R., Angelescu N. Consideratii privinid biologia sia aria de raspindire geografica a cyprinidului *Pseudorasbora parva* (Schlegel) in apele Romaniei // *Buletinul de Cercetări Piscicole*. 1971. № 30. P. 99—109.
20. Мовчан Ю. В., Смірнов А. І. Фауна України : у 40 т. Т. 8 : Риби. Коропові (частина 1). Київ : Наукова думка, 1981. 384 с.
21. Davies G. D., Britton J. R. Consistency in the life history traits of four invasive *Pseudorasbora parva* populations in Southern England // *Journal of Applied Ichthyology*. 2021. № 37. P. 295—302.
22. Záhorská E., Kováč V. Reproductive parameters of invasive topmouth gudgeon *Pseudorasbora parva* (Temminck and Schlegel, 1846) from Slovakia // *Journal of Applied Ichthyology*. 2009. № 25. P. 466—469.
23. Understanding invasion success of *Pseudorasbora parva* in the Qinghai-Tibetan Plateau: Insights from life-history and environmental filters / Jai Y. et al. // *Science of The Total Environment*. 2019. № 694. P. 133739.

- Pseudorasbora parva* (Schlegel, 1842) (Cyprinidae: Gobioninae), a species introduced into the Polish waters. *Acta Ichthyologica et Piscatoria*, 28, 3-14.
25. Tarkan, A. S., Mol, O., Aksu, S., Köse, E., Kurtul, I., Başkurt, S., Haubrock, P. J., Balzani, P., Çınar, E., Britton, J. R., Oztopcu-Vatan, P., & Emiroğlu, Ö. (2023). Phenotypic responses to piscivory in invasive gibel carp populations. *Aquatic Sciences*, 85, 75.
26. Chugunova, N. I. (1959). *Rukovodstvo po izucheniyu vozrasta i rosta ryb*. Moskva.
27. Shykhshabekov, M. M. (2014). *Adaptivnyi potential i funktsionalny osoblyvosty reproductivnykh system ryb v ekologichno transformovanykh vodoymakh*. Dnipropetrovsk.
28. Nesterenko, O. S. (2023). Fiziologo-biokhimichni adaptazii sonyachnogo okunya *Lepomis gibbosus* (Linnaeus, 1758) do ekologichnykh chynnykiv baseynu Zaporizkogo (Dniprovskogo) vodoskhovyshcha. *PhD thesis*. Dnipro: DNU.
29. Marenkov, O. M. (2018). Laboratory Manual on General and Special Ichthyology. *World News of Natural Sciences*, 18(1), 1-51.
30. Ashwini, G. G., & Girish, R. G. (2012). Study of gonadosomatic index of freshwater fish *Cyprinus carpio*. *Trends in Fisheries Research*, 1(1), 32-33.
31. Fulton, F. (1902). Rate of growth of sea fishes. *20th Annual Report of the Fishery Board of Scotland*, 3, 326-446.
32. Clark, F. N. (1928). The weight length relationship of the California saerdine (*Sardina coarulea*) at San-Pedro. *Division of fish and game of California. Fish bulletin*, 12, 59.
33. Bagenal, T. B. (1987). *Methods for assessment of fish production in fresh waters*. Oxford.
34. Nocita, A., La Sala, G., Busatto, T., Santini, G., & Balzani, P. (2023). Population structure and dietary plasticity of four invasive populations of the topmouth gudgeon.
24. Kotusz J. Morphometrics of *Pseudorasbora parva* (Schlegel, 1842) (Cyprinidae: Gobioninae), a species introduced into the Polish waters // *Acta Ichthyologica et Piscatoria*. 1998. № 28. P. 3—14.
25. Phenotypic responses to piscivory in invasive gibel carp populations / Tarkan A. S. et al. // *Aquatic Sciences*. 2023. № 85. P. 75.
26. Чугунова Н. И. Руководство по изучению возраста и роста рыб. Москва : Академия наук СССР, 1959. 165 с.
27. Шихшабеков М. М. Адаптивний потенціал і функціональні особливості репродуктивних систем риб в екологічно трансформованих водоймах. Дніпропетровськ : Журфонд, 2014. 222 с.
28. Нестеренко О. С. Фізіолого-біохімічні адаптації сонячного окуня *Lepomis gibbosus* (Linnaeus, 1758) до екологічних чинників басейну Запорізького (Дніпровського) водосховища : дис. ... доктора філософії : 091 біологія. Дніпро : Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 2023. 172 с.
29. Marenkov O. M. Laboratory Manual on General and Special Ichthyology // *World News of Natural Sciences*. 2018. № 18(1). P. 1—51.
30. Ashwini G. G. Girish R. G. Study of gonadosomatic index of freshwater fish *Cyprinus carpio* // *Trends in Fisheries Research*. 2012. № 1(1). P. 32—33.
31. Fulton F. Rate of growth of sea fishes // *20th Annual Report of the Fishery Board of Scotland*. 1902. № 3. P. 326—446.
32. Clark F. N. The weight length relationship of the California saerdine (*Sardina coarulea*) at San-Pedro // *Division of fish and game of California. Fish bulletin*. 1928. № 12. P. 59.
33. Bagenal T. B. *Methods for assessment of fish production in fresh waters*. Oxford, 1978. 365 p.
34. Population structure and dietary plasticity of four invasive populations of

- eon *Pseudorasbora parva*. *International Review of Hydrobiology*, 107, 167-178.
35. Britton, J. R., Davies, G. D., Brazier, M., & Pinder, A. C. (2007). A case study on the population ecology of a topmouth gudgeon (*Pseudorasbora parva*) population in the UK and the implications for native fish communities. *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems*, 17, 749-759.
36. Shukh A., Fedorcak J., Pekarik L., & Kutsokon Y. (2025). Length-weight relationships and sex ratio in populations of topmouth gudgeon (*Pseudorasbora parva*) in Ukraine and Slovakia. *BioInvasions Records*, 14 (in press).
37. Adamek, Z., & Siddiqui, M. M. (1977). Reproduction parameters in a natural population of topmouth gudgeon, *Pseudorasbora parva*, and its condition and food characteristics with respect to sex dissimilarities. *Polish Archives of Hydrobiology*, 44, 145-152.
38. Tesfahun, A., Alebachew, S., & Kebtieneh, N. (2023). Length-weight relationships and reproductive biology of commercially important fishes from Ribb Reservoir, Ethiopia. *Fisheries and Aquatic Sciences*, 26(5), 318-335.
39. Kant, R., Gupta, K., & Langer, S. (2016). Fecundity in fish *Puntius sophore* and relationship of fecundity with fish length, fish weight and ovary weight from Jammu water bodies J and K (India). *International Journal of Fisheries and Aquaculture Sciences*, 6, 99-110.
40. Alp, A., Kara, C., & Büyükçapar, H. M. (2003). Reproductive biology of brown trout, *Salmo trutta macrostigma* Dumeril 1858, in a tributary of the Ceyhan River which flows into the eastern Mediterranean Sea. *Journal of Applied Ichthyology*, 19, 346-351.
- the topmouth gudgeon *Pseudorasbora parva* / Nocita A. et al. // *International Review of Hydrobiology*. 2023. № 107. P. 167—178.
35. A case study on the population ecology of a topmouth gudgeon (*Pseudorasbora parva*) population in the UK and the implications for native fish communities / Britton J. R. et al. // *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems*. 2007. № 17. P. 749—759.
36. Length-weight relationships and sex ratio in populations of topmouth gudgeon (*Pseudorasbora parva*) in Ukraine and Slovakia / Shukh A. et al. // *BioInvasions Records*. 2025. № 14. (In press).
37. Adamek Z., Siddiqui M. M. Reproduction parameters in a natural population of topmouth gudgeon, *Pseudorasbora parva*, and its condition and food characteristics with respect to sex dissimilarities // *Polish Archives of Hydrobiology*. 1997. № 44. P. 145—152.
38. Tesfahun A., Alebachew S., Kebtieneh N. Length-weight relationships and reproductive biology of commercially important fishes from Ribb Reservoir, Ethiopia // *Fisheries and Aquatic Sciences*. 2023. № 26(5). P. 318—335.
39. Kant. R., Gupta K., Langer S. Fecundity in fish *Puntius sophore* and relationship of fecundity with fish length, fish weight and ovary weight from Jammu water bodies J and K (India) // *International Journal of Fisheries and Aquaculture Sciences*. 2016. № 6. P. 99—110.
40. Alp A., Kara C., Büyükçapar H. M. Reproductive biology of brown trout, *Salmo trutta macrostigma* Dumeril 1858, in a tributary of the Ceyhan River which flows into the eastern Mediterranean Sea // *Journal of Applied Ichthyology*. 2003. № 19. P. 346—351.

